

μEdition – Niedrigschwellige Digitale Editionen

Hall, Mark

mark.hall@work.room3b.eu

The Open University, Vereinigtes Königreich

ORCID: 0000-0003-0081-4277

Dass die Digital Humanities (DH) ein Kanonproblem haben, ist etwas, das schon länger diskutiert wird (vgl. Assman, 2010; Estill, 2019; Dziudzia und Hall, 2020; Estill et al., 2022). Dies obwohl das digitale Medium grundsätzlich eine Reduktion der Schwellen für Werke und Personen außerhalb des Kanons verspricht, da die Inhalte über das Internet zugänglich gemacht werden können, ohne dass zuerst die traditionellen Schleusenwärter (Verlage, Geldgeber, Gutachter:innen, Institutionen, ...) vom Wert der Arbeit überzeugt werden müssen.

Die kritische Edition, in seiner DH Umsetzung der digitalen Edition (Pierazzo, 2011; Sahle, 2016), sollte besonders von dieser Schwellenreduktion profitieren. Eine kritische Edition in Printform muss zwangsläufig im Vorhinein zeigen, dass ein hinreichendes Interesse an den Werken oder Personen der Edition besteht, um die Geldgeber oder Verlage davon zu überzeugen, die Edition zu finanzieren und publizieren. Die digitale Edition hat, theoretisch, wesentlich kleinere finanzielle und praktische Hürden, da das technische Minimum für die Veröffentlichung eine Webseite mit dem Inhalt der Edition ist. Trotzdem dominiert der Kanon die digitale Editionslandschaft (Estill, 2019). Dies hat verschiedene Gründe, der Fokus in dieser Arbeit liegt auf den Schwellen die die Editionssoftware aufwirft (vgl. Roselli del Turco, 2016).

Pierazzo (2019) definiert ein Spektrum an digitalen Editionen, von „Haute Couture“ Editionen, welche projektspezifisch und technologisch versiert sind, zu „Prêt-à-Porter“ Editionen, die komplett auf Standardsoftware basieren. In der Praxis sind der Großteil der sichtbaren, digitalen Editionen eher am „Haute Couture“ Ende des Spektrums zu finden (vgl. Dumont et al., 2023; Shakespeare et al., 2022). Der technische Unterbau für diese Editionen ist generell speziell für das Projekt entwickelt worden, was signifikante Kosten mit sich bringt. Diese Kosten werden generell über Geldgeber abgedeckt, wofür aber die Edition technische Innovation versprechen muss (Causer et al., 2012). Das Versprechen technischer Innovation führt generell dazu, dass die daraus resultierende technische Umsetzung sehr stark an die Spezifika des Werkes oder des Autors oder der Autorin angepasst werden, wodurch die Nachnutzbarkeit für andere Projekte erschwert wird.

Ein Fokus auf das Konzept der „Prêt-à-Porter“ Editionen bzw. Editionssoftware und den zugrundeliegenden Technologien wäre sinnvoll um die die Schwellen für die Er-

stellung einer Edition zu reduzieren. Der erste Schritt dazu ist grundlegend vorhanden, da sich TEI-XML als das primäre Datenformat für digitale Editionen durchgesetzt hat. Der große Vorteil von TEI-XML ist, dass das Format sehr flexibel ist (vgl. Burrows et al., 2021; Giovanetti and Tomasi, 2022) und dadurch fast das gesamte Spektrum an Annotationen, die für das Spektrum an digitalen Editionen notwendig ist, anbieten. Diese Flexibilität führt natürlich dazu, dass es sehr einfach ist, inkompatible TEI-XML Kodierungen zu erzeugen (Kudella and Jeffries, 2019). Das ist jedoch nur ein Problem wenn TEI-XML Daten verschiedener Projekte zusammengeführt werden sollen. Das zentralere Problem ist, dass das direkte Bearbeiten von TEI-XML aufwendig ist und dass das TEI-XML Format für die Präsentation im Internet in HTML umgewandelt werden muss, in der Terminologie von Roselli Del Turco (2016) benötigen die Nutzerin oder der Nutzer daher Werkzeugunterstützung in der *Production* und *Presentation* Phase.

Es existieren eine Reihe an Werkzeugen, die die „Prêt-à-Porter“ Idee umsetzen und Werkzeugunterstützung in diesen zwei Phasen bieten, unter anderem Ediarum (Dumont and Fechner, 2014), Hyper (Galka und Klug 2023), EVT¹, und TEI-Publisher². Diese Werkzeuge sind über den Lauf vieler Jahre entwickelt worden und bieten nutzerfreundliche Umgebungen für die Erstellung und Präsentation digitaler Editionen. Das Problem ist, dass sie zwar wiederverwendbar sind, aber die Kosten für die Nutzung dieser Technologien signifikant sind. Ediarum erlaubt das einfache Edieren mit TEI-XML, baut aber auf der kommerziellen OxygenXML Software auf, deren Lizenzkosten effektiv nur mit institutioneller Unterstützung finanzierbar sind. Die anderen Softwarekomponenten in Ediarum sind zwar Open-Source, benötigen aber Ressourcen um die Edition online verfügbar zu machen. Ähnlich ist die Situation mit Hyper, EVT, und TEI-Publisher die vollständig auf Open-Source Software aufbauen und daher in der Erstellung minimale Kosten haben, aber signifikante Ressourcen benötigen um die Edition verfügbar zu machen und diese Kosten bestehen für die gesamte Lebenszeit der Edition.

Diese Kostenanforderungen führen dazu, dass digitale Editionen für Doktoranden und Doktorandinnen, Einzelforscher und Einzelforscherinnen, und Miniprojekte als Projektform schwer zugänglich sind (Robinson, 2016), weil die Finanzierung für die Erstellung oder für die Verfügbarmachung fehlt.

Um diese Barrieren zu reduzieren wird oft vorgeschlagen, dass eine größere Standardisierung oder Formalisierung (Barabucci und Fisher, 2017) und bessere, generische Datenmodelle (Bürgermeister et al., 2023) dazu führen könnten, dass generische Plattformen angeboten werden könnten (Fritze, 2019). Diese Ansätze nehmen aber alle an, dass großangelegte, DH-spezifische Infrastruktur notwendig ist. Van Zundert (2012) argumentiert jedoch, dass großangelegte Infrastruktur ineffizient ist, da sie generell schwerfällig und unflexibel ist. Der Aufwand um sich in die großangelegte Infrastruktur einzuarbeiten übersteigt dann auch oft was für Editionen mit kleinen Teams möglich ist.

Das µEdition Projekt

Eine Alternative für diesen Standardisierungsansatz ist es, die Anforderungen an eine digitale Edition aufzuweichen. Was wenn wir die Reduktion der Schwellen in den Mittelpunkt stellen und dafür akzeptieren, dass die Edition möglicherweise im Funktionalitätsumfang etwas eingeschränkt ist, das Interface stark standardisiert ist, TEI als Format optional ist und wir Langzeitarchivierung als „best-effort“ Aktivität sehen?

Das µEdition (Micro Edition – <https://uedition.github.io>) Projekt verfolgt genau diesen Ansatz, mit dem Ziel digitale Editionen für Projekte zu ermöglichen, die keinen Zugriff auf institutionelle oder finanzielle Ressourcen haben, die von einer einzelnen Person (oder einem Mini-Team) als Nebenprojekt erstellt werden, oder die Teil der forschungsgetriebenen Lehre sind. Das Projekt entstand aus der Arbeit an und Erfahrung mit zwei relativ unterschiedlichen Editionsprojekten dieser Art.

Das Editionsprojekt Karl Gutzkow³ ist ein kritisches Editionsprojekt, das seit 1997 ohne externe Finanzierung an der Erstellung einer kritischen Edition zu Karl Gutzkow arbeitet (Lauster, 2020). Ursprünglich nutzte das Projekt eine manuell erzeugte Webseite für ihre digitale Edition. Seit 2018 wurde die digitale Edition auf eine moderne technische Basis gestellt und die Erfahrung aus dieser Arbeit hat die Entwicklung der µEdition maßgeblich beeinflusst. Insbesondere nutzt das Projekt TEI für die detaillierte Kodierung der Werke, aber einfachere Textformate für die restlichen Seiten der digitalen Edition.

Das zweite Projekt ist das Unter der Oberfläche⁴ Projekt, welches das Ziel hat Autoren und Autorinnen sichtbar zu machen, die aus verschiedenen Gründen von der Literaturgeschichte und dem Kanon vergessen wurde. In diesem Editionsprojekt geht es weniger um die Annotation der Werke, als darum die Autoren und Autorinnen zu präsentieren und auf ihre Werke zu verweisen. Daher setzt das Projekt primär auf Markdown als einfaches Textformat.

Projektziele

Innerhalb des Gesamtzieles die Schwellen für digitale Editionen zu reduzieren und basierend auf den Erfahrungen aus den zwei Projekten hat die µEdition die folgenden konkrete Ziele für die Umsetzung:

- Schnelle, einfache Erstellung und Veröffentlichung einer Edition.
- Mehrsprachigkeit als grundlegende Funktionalität.
- Statischer HTML Output.
- Nutzung existierenden Open-Source Werkzeuge.
- Markdown und TEI-XML als primäre Datenformate.
- Ein Editor für die einfache Bearbeitung der Edition.

Die technische Umsetzung der µEdition erfolgte in Python. Der Grund dafür ist, dass die µEdition Software möglichst einfach zu nutzen sein soll und Python im DH Bereich stark genutzt wird. Dies garantiert natürlich nicht, dass Py-

thon überall installiert ist, aber es reduziert für viele Editionsprojekte die Einstiegsschwelle. Um den Einstieg noch weiter zu erleichtern kommt die µEdition mit einer Projektschablone, die es ermöglicht innerhalb weniger Minuten eine erste, minimale Editionswebseite zu erzeugen.

Der Output der µEdition ist, wie in den Zielen aufgeführt, eine statische Webseite⁵. Der primäre Vorteil einer statischen Webseite ist, dass sie die Anforderungen an das Hosting, also der Verfügbarmachung im Internet, minimiert. Viele akademische Institutionen bieten ihren Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Studierenden gratis Webhosting an, welches aber oft auf statische Webseiten beschränkt ist. Anbieter wie GitHub⁶ oder Read the Docs⁷ bieten institutsunabhängig Grathostinglösungen an und es gibt eine Fülle an anderen Anbietern. Eine statische Webseite beschränkt natürlich auch die Funktionalität, die dem Leser oder der Leserin angeboten werden kann. Für das Einstiegslevel, auf das die µEdition abzielt, ist dies jedoch eine akzeptabler Kompromiss.

Die µEdition baut auf existierender Software zur Erstellung von statischen Webseiten auf. Insbesondere wird das JupyterBook Werkzeug⁸ zur genutzt. JupyterBook wurde aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens basiert es auf einer Software, die seit 2008 dafür genutzt wird, statische Webseiten zu generieren, was eine langfristige Stabilität der Software garantiert. Zweitens werden Jupyter Notebooks im DH Bereich oft genutzt und das JupyterBook erlaubt es auch Teile der Edition direkt aus dem Jupyter Notebook zu generieren. Das JupyterBook kann auch leicht mit weiteren Annotationsmöglichkeiten erweitert werden, um editionspezifische Annotationen hinzuzufügen.

Die µEdition erweitert das JupyterBook um zwei grundlegende Funktionen. Das erste ist Mehrsprachigkeit, da ohne Mehrsprachigkeit es schwierig ist, das Kanonproblem zu überwinden (Fiormonte, 2021; Spence and Brandao, 2021). Mehrsprachigkeit ist im JupyterBook relativ komplex umzusetzen. Um diese Komplexität zu umgehen nutzt die µEdition für jede Sprache ein eigenes JupyterBook. Die µEdition synchronisiert automatisch die Konfiguration und Inhaltsverzeichnisse über die Sprachen hinweg. Mit einem einzigen Befehl werden dann die statischen HTML Seiten für alle Sprachen generiert und in eine gemeinsame Struktur gebracht. Zusätzlich fügt die µEdition den HTML Seiten Interfacelemente hinzu, damit der Nutzer oder die Nutzerin automatisch ihre bevorzugte Sprache sehen bzw. einfach zwischen den verschiedenen Sprachen wechseln können (Figure 1).

Abbildung 1 Screenshot aus der "Unter der Oberfläche" Edition. Rechts-oben sieht man die Funktionalität zum Wechseln zwischen den Sprachen.

Die zweite Funktion, die die μ Edition dem JupyterBook hinzufügt, ist die Möglichkeit TEI-XML als Input- und als Output-format zu nutzen. Für beide Richtungen stellt die μ Edition eine Reihe an Standardmappings bereit, um TEI-XML in HTML umzuwandeln, bzw. um Inhalte, die in Markdown erstellt wurden, als TEI-XML bereitzustellen. Diese Mappings können über die Konfiguration erweitert und überschrieben werden und erlauben es dem Editionsprojekt projektspezifische TEI-XML Strukturen zu nutzen (Figure 2).

Abbildung 2: Screenshot der Gutzkow Edition. Demonstriert den Output eines mittels TEI-XML annotierten Werkes, inklusive der Funktionalität der Anzeige von Stellenkommentaren.

Wie schon oben beschrieben, generiert die μ Edition statische HTML Seiten. Um den Publikationsflow noch weiter zu vereinfachen, stellt die μ Edition Projektschablone die notwendige Funktionalität bereit um über zwei frei verfügbare Plattformen die Edition zugänglich zu machen. Dies ist einerseits GitHub Pages⁹, wozu die Edition nur in ein GitHub Repository eingespeist werden muss. Dann muss eine einzige Einstellung umgestellt werden und die Edition ist innerhalb weniger Minuten öffentlich verfügbar. Ähnlich funktioniert es über die Read the Docs Plattform und das Projekt ist offen für die Unterstützung weiterer Plattformen.

Die μ Edition unterstützt sowohl Projekte von einer Einzelperson oder von Teams. Für Teams die mit Technologien wie Git umgehen wollen, kann die Edition leicht über ein derartiges Tool mit den Teammitgliedern geteilt werden. Andererseits kann die Edition auch einfach über Dokumentsharingplattformen wie Nextcloud oder Dropbox gemeinsam bearbeitet werden. Die Nutzung von Git oder einer Dokumentsharingplattform ist auch wie in der μ Edition die Archivierung umgesetzt wird. Dies ist natürlich nicht eine Langzeitarchivierung im formalen Sinn, aber in der μ Edition sollen die Komplexität und Kosten einer formalen Langzeitarchivierung keine Schwelle für die Umsetzung der Edition sein.

Abbildung 3: Screenshot des Editors. Zeigt den graphische TEI-XML Editor und rechts die Funktionalität für graphische Auszeichnungen.

Für Editionsprojekte die Git nutzen, wird im μ Edition Projekt auch eine Editorumgebung entwickelt. Die Umgebung erleichtert den Umgang mit Git und bietet auch eine graphische Editorumgebung für die Bearbeitung von TEI-XML (Figure 3). Der Editor kann sowohl lokal genutzt werden, wie auch für das Team über das Internet bereitgestellt werden.

Diskussion

Der Minimalansatz der μ Edition wirft natürlich auch ein paar interessante Fragen auf. Die größte Frage ist wie viel Edition braucht eine Edition um eine Edition zu sein? Zentral ist da besonders die Frage wie viel Annotation ist als Minimalanforderung notwendig. Die μ Edition unterstützt sowohl TEI-XML, wie auch Markdown als Datenformate. Letzteres ist einfacher für den Einstieg, ist aber auch wesentlich weniger mächtig als TEI-XML. Trotzdem erlaubt es grundlegende Annotation der Textstruktur und über Fußnoten auch die kritische Annotation des Textes. Wenn also eine Edition Markdown als Anfangsformat nutzt und dann, im Laufe ihres Wachstums, die Möglichkeit der μ Edition nutzt aus Markdown TEI-XML zu generieren und die ursprüngliche Markdownannotation durch die TEI-XML Version ersetzt, zu welchem Zeitpunkt wird die Edition eine „vollwertige“ Edition?

Die μ Edition hat das Ziel den Einstig in das digitale Editionsweisen zu vereinfachen und vertritt daher natürlich den Standpunkt, dass die Edition vom ersten Moment an „vollwertig“ ist. Das bedeutet aber nicht, dass das von der Wissenschaftscommunity auch so akzeptiert wird. Wenn die Schwelle für die „vollwertige“ Edition höher angelegt wird, dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Nutzung der μ Edition für Projekte überhaupt Sinn macht. Ich würde aber argumentieren, dass eine derartige, relativ willkürliche, Schwelle kontraproduktiv ist, wenn es darum geht, das Spektrum an Editionen zu erweitern.

Ein weitere Frage ist auch, ob die Annahmen der μ Edition bezüglich der Schwellen ins Editionsweisen überhaupt richtig liegt. Es ist natürlich möglich, dass das fehlen digitalisierter Inhalte oder die Schwierigkeiten diese zu finden

die viel größeren Hindernisse zur Erweiterung der Editionslandschaft sind (Dziudzia und Hall, 2022). Diese Frage wird sich erst im Laufe der Zeit beantworten lassen und dann kommt natürlich auch die Frage auf, ab welchem Zeitpunkt man ein Projekt einstellt, um eine Fokussierung der Ressourcen der Community zu ermöglichen.

Ausblick

Es ist das Ziel der μ Edition die Schwellen für den Einstieg in die Erstellung von Editionen zu vereinfachen. Dieses Ziel kann die μ Edition nur erreichen, wenn sie auch von weiteren Projekten genutzt wird und durch deren Input verbessert wird. Zu diesem Zweck arbeitet das Projekt aktiv an der Weiterentwicklung der Software, insbesondere daran, die praktischen Schwellen zur Nutzung der μ Edition weiter zu reduzieren und die Dokumentation für die einfache Nutzung der μ Edition zu verbessern. Um dies erfolgreich umzusetzen ist das Feedback von Projekten, die die μ Edition nutzen wollen, notwendig¹⁰.

Die μ Edition reduziert die Schwellen um Editionen zu erstellen und zu veröffentlichen. Um das Spektrum an Editionen zu erweitern ist das jedoch nur einer der notwendigen Schritte. Ein weiterer zentraler Schritt ist es, diese Editionen dann auch findbar zu machen. Da die Editionen als statische HTML Seiten verfügbar gemacht werden, ist es für die Internetsuchmaschinen natürlich auch einfach möglich, die Inhalte zu indizieren und findbar zu machen. Das verlässt sich aber darauf, dass der oder die Nutzer oder Nutzerin auch weiß, was die richtigen Schlüsselwörter sind, um die Edition zu finden. Das μ Edition Projekt arbeitet daher auch daran, eine minimale Infrastruktur zu entwickeln, um einen zentralen Ausgangspunkt für das Entdecken neuer Editionen bereitzustellen.

Fußnoten

1. <https://visualizationtechnology.wordpress.com/>
2. <https://teipublisher.com/>
3. <https://www.gutzkow.de>
4. <https://under-the-surface.research.room3b.eu>
5. Die *statische Webseite* ist definiert als eine Webseite die primär nur aus HTML, CSS (für die Darstellung), und JavaScript (für die Interaktivität im Browser) Dateien besteht (Bilder, TEI Dateien, oder weitere Inhalte sind natürlich auch möglich). Was sie von einer dynamischen Webseite unterscheidet ist, dass insbesondere die HTML Inhalte nicht für jede Nutzerin oder jeden Nutzer dynamisch erzeugt wird, sondern dass die HTML Dateien einmal generiert werden und dann allen Nutzerinnen statisch zur Verfügung gestellt werden.
6. <https://www.github.com>
7. <https://readthedocs.org>
8. <https://jupyterbook.org>
9. <https://pages.github.com>
10. <https://github.com/uEdition/uEdition/discussions>

Bibliographie

- Assmann, Aleida.** "Canon and archive." *Cultural memory studies: An international and interdisciplinary handbook* (2008): 97-107.
- Gioele, Barabucci, and Franz Fischer.** "The formalization of textual criticism: Bridging the gap between automated collation and edited critical texts." In *Advances in Digital Scholarly Editing*, pp. 47-54. Sidestone Press, 2017.
- Burrows, Toby, Matthew Holford, David Lewis, Andrew Morrison, Kevin Page, and Athanasios Velios.** "Transforming TEI manuscript descriptions into RDF graphs." *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing* 15 (2021): 143.
- Bürgermeister, Martina, Katharina Pektor, Christoph Steindl, and Johanna Eigner.** "Offene Werkzeugesen, Editionen und Archive. Versuch einer generischen Datenmodellierung." In *DHd*, p. 234. 2023.
- Causer, Tim, Justin Tonra, and Valerie Wallace.** "Transcription maximized; expense minimized? Crowdsourcing and editing the collected works of Jeremy Bentham." *Literary and linguistic computing* 27, no. 2 (2012): 119-137.
- Dumont, Stefan, and Martin Fechner.** "Bridging the gap: Greater usability for TEI encoding." *Journal of the Text Encoding Initiative* 8 (2014).
- Dumont, Stefan, Tobias Kraft, Sabine Seifert, Christian Thomas, and Jan Wierzoch.** "Die offene Edition. Vernetzung, Datenpublikation und Transparenz in der edition humboldt digital." In *DHd*, p. 121. 2023.
- Dziudzia, Corinna und Hall, Mark.** "Impulsvortrag: Einführung Zum Workshop "Repräsentativität in Digitalen Archiven". Zenodo, 2022, doi:10.5281/zenodo.6497680.
- Estill, Laura.** "Digital Humanities' Shakespeare Problem." *Humanities* 8, no. 1 (2019): 45.
- Estill, Laura, Jennifer Guiliano, Élika Ortega, Melissa Terras, Deb Verhoeven, and Glen Layne-Worthey.** "The circus we deserve? A front row look at the organization of the annual academic conference for the Digital Humanities." *DHQ: Digital Humanities Quarterly* 16, no. 4 (2022).
- Fiormonte, Domenico.** "Taxation against overrepresentation? The consequences of monolingualism for digital humanities." *alternative historiographies of the digital humanities* 2 (2021).
- Fritze, Christiane.** "Wohin mit der digitalen Edition? Ein Beitrag aus der Perspektive der Österreichischen Nationalbibliothek." *Bibliothek Forschung und Praxis* 43, no. 3 (2019): 432-440.
- Galka, Selina, and Helmut W. Klug.** "Minimal Editing: Die Hyperdiplomatische Transkriptionsplattform." In *DHd*, p. 217. 2023.
- Giovannetti, Francesca, and Francesca Tomasi.** "Linked data from TEI (LIFT): A Teaching Tool for TEI to Linked Data Transformation." *Digit. Humanit. Q.* 16, no. 2 (2022).

Kudella, Christoph, and Neil Jefferies. "How Do We Model the Republic of Letters?." *Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age* (2019).

Lauster, Martina. "Gutzkows Werke und Briefe, herausgegeben vom Editionsprojekt Karl Gutzkow: Ein Erfahrungs- und Werkstattbericht nach mehr als 20 Jahren." *Heine-Jahrbuch 2020* (2020): 207-224.

Pierazzo, Elena. "A rationale of digital documentary editions." *Literary and linguistic computing* 26, no. 4 (2011): 463-477.

Pierazzo, Elena. "What future for digital scholarly editions? From Haute Couture to Prêt-à-Porter." *International journal of digital humanities* 1 (2019): 209-220.

Robinson, Peter MW. "Project-based digital humanities and social, digital, and scholarly editions." *Digital Scholarship in the Humanities* 31, no. 4 (2016): 875-889.

Rosselli Del Turco, Roberto. "The battle we forgot to fight: Should we make a case for digital editions?." In *Digital scholarly editing: theories and practices*, vol. 4, pp. 219-238. Open Book Publishers, 2016.

Sahle, Patrick. "What is a scholarly digital edition?." *Digital scholarly editing: Theories and practices* 1 (2016): 19-39.

Shakespeare, William, Stanley Wells, and Gary Taylor. *The oxford shakespeare: The complete works 2nd edition*. Oxford University Press, 2022.

Spence, Paul Joseph, and Renata Brandao. "Towards language sensitivity and diversity in the digital humanities." *Digital Studies/Le champ numérique* 11, no. 1 (2021).

Unsworth, John. "Computational work with very large text collections. Interoperability, Sustainability, and the TEI." *Journal of the Text Encoding Initiative* 1 (2011).

Van Zundert, Joris. "If you build it, will we come? Large scale digital infrastructures as a dead end for digital humanities." *Historical Social Research/Historische Sozialforschung* (2012): 165-186.